

Betreff: Newsflash 5/2017 – 05. Juli 2017

Mit dem fünften Newsflash möchte mainzed auf die Ausschreibung der Mainzer Indian Summer School hinweisen, einen Save-the-Date aussprechen und kurz auf die Aktivitäten der letzten Wochen blicken.

- I. ISS
- II. Save the Date Digital Humanities Rhein-Main
- III. Rückblick
- IV. Vorschau

--- I. Call: Summer School: LOD and Semantic Web: A New Frontier for DH ---

10.-13.10.2017, Mainz

Im Rahmen des Mainzer Masterstudiengangs „Digitale Methodik in den Geistes und Kulturwissenschaften“ findet eine Indian Summer School (ISS) statt, die vom 10.-13. Oktober für externe Teilnehmerinnen und Teilnehmer geöffnet wird. Der thematische Schwerpunkt liegt auf Linked Open Data und Semantic Web. Auszug Call: „Die Digital Humanities haben zahlreiche Methoden zur computerbasierten Analyse digitaler Wissensbestände hervorgebracht. Parallel dazu haben sich seit der Jahrtausendwende – zunächst ausgehend von Bestrebungen rund um das World Wide Web – die Ideen, Methoden und Technologien von Linked Open Data (LOD) und des Semantic Web entwickelt. Die Grundprinzipien des Semantic Web liegen sehr nahe an der Denkweise der Geistes- und Kulturwissenschaften: Die Strukturierung und formale Repräsentation von Wissen mittels spezifischer Vokabularien und Ontologien ist eine schon seit Jahrhunderten ausgeübte geisteswissenschaftliche Tätigkeit. Durch den Einsatz von LOD werden bisher isoliert stehende Forschungsdatenbestände zu dezentral verwobenen Wissensbasen, die mit Hilfe der Technologien und Instrumente des Semantic Web übergreifend erschlossen und analysiert werden können. Dadurch entstehen neue Erkenntnismöglichkeiten und methodische Herangehensweisen.“

Die Indian Summer School wird in den Räumen der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz durchgeführt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Die 15 Plätze werden im Rahmen der Ausschreibung frei vergeben. Eine Nachrückerliste stellt sicher, dass alle Plätze vergeben werden können.

Weitere Informationen unter: <https://iss.adwmainz.net/2017>

Bitte teilen Sie die Information und das anhängende Poster gerne!

--- II. Workshop Initiative „Digital Humanities im RMU-Verbund (DH-RMU)“ ---

21. September 2017, Johannes Gutenberg-Universität, Mainz

In einem Workshop, der die Initiative „Digital Humanities im RMU-Verbund (DH-RMU)“ befördern soll, werden am 21. September die vielfältigen Kompetenzen und Projekte an den Hochschulen,

außeruniversitären Forschungsinstituten und Infrastruktur-Einrichtungen im Rhein-Main-Gebiet vorgestellt. Ziel ist es zu einer engeren Vernetzung rund um die Initiativen des CEDIFOR und des mainzed anzuregen. Eine umfangreiche Postersession mit Posterslam bietet im Anschluss interessierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Gelegenheit, Kontakte aufzubauen, Ideen zu vertiefen und die Initiative mit Leben zu füllen. Eine Keynote und Abendveranstaltung beschließen den Tag.

Für die Keynote ist Phd. Joscha Bach, Program for Evolutionary Dynamics, Harvard University, angefragt. Das ausführliche Programm und der Call for Posters folgen baldmöglichst. Ansprechpartner für mainzed ist PD. Dr. Peter Niedermüller (niedermu@uni-mainz.de)

--- III. Rückblick---

Aktionstag „Forschungsdaten“

Am 23. Juni hat mainzed in Kooperation mit VARM (Verbund Archäologie Rhein-Main) einen recht kurzfristig einberaumten Aktionstag zum Thema Forschungsdaten durchgeführt. Dazu wurde vom i3mainz, Hochschule Mainz, gemeinsam mit IANUS, Forschungsdatenzentrum Archäologie und Altertumswissenschaften ein 2,5 stündiger Workshop zu Vorgehensweisen und praktischen Fragen der Langzeitarchivierung von Forschungsdaten durchgeführt.

Am Abend fand eine 1,5 stündige Informationsveranstaltung in den Räumen des Römisch-germanischen Zentralmuseums statt. In einem kurzen Impulsreferat gab dabei Dr. Anne Vieten, Stabsstelle Forschung und Technologietransfer an der Johannes Gutenberg-Universität, Einblick in das aktuelle Beratungsangebot der Universität. Anschließend stellten Dr. Felix Schäfer und Maurice Heinrich IANUS vor. In der anschließenden Diskussion wurden sehr lebhaft technische und strategische Fragen der Langzeitarchivierung erörtert. Zu den Diskutanten zählten u.a. T. Homburger, Hochschule Mainz, Prof. Dr. H. Müller, Hochschule Mainz, Dr. M. Knepper, UB Mainz, Dr. Ch. Kümmel, DFG, F. Riebschläger, DAI Rom, Dr. R. Schreg, RGZM.

-- IV. Vorschau --

mainzed Jahresbericht

Am 31. Juli stellt mainzed seinen neuen Jahresbericht online. Darin werden alle Aktivitäten vom 30. Juni 2016 bis 30. Juni 2017 vorgelegt und über Entwicklungen im mainzed berichtet. Natürlich gibt es dazu noch einen eigenen Newsflash!

Newsflash abbestellen? Email mit Betreff „Abmeldung“ an inf@mainzed.org senden.

--

Dr. Anne Klammt

Geschäftsführerin

mainzed - Mainzer Zentrum für Digitalität in den Geistes- und Kulturwissenschaften

c/o Hochschule Mainz - University of Applied Sciences

Lucy-Hillebrand-Str. 2 | D0.02

55128 Mainz

Tel: +49 6131 628 - 1495

Email: klammt@mainzed.org

Web: <http://mainzed.org>